

Associativismo e Gênero nos Conselhos Gestores de Santa Catarina

Lígia Lüchmann (UFSC)

Luana Taborda (INCT Participa)

Carla Martelli (UNESP)

Mariana Lick (UFSC)

Observatório
de Estudos e
Análises da
Política
Catarinense

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Observatório de Estudos e Análises da Política Catarinense

Financiado pela Fapesc, o Observatório é uma iniciativa voltada para a pesquisa e a análise de temas relacionados à política catarinense, como instituições, eleições, comportamento eleitoral e participação política. Seu objetivo é aproximar universidade e sociedade, contribuindo para a promoção da participação cidadã no processo político.

Ademais de reunir uma ampla gama de materiais produzidos pelos centros e institutos de pesquisa sobre a política catarinense, o Observatório tem também como objetivo produzir conhecimento, dando primazia ao tema das “Mulheres e poder político”, investigando e mapeando a presença das mulheres nos partidos políticos, nos cargos do poder legislativo e executivo, no associativismo, nos movimentos sociais e nas instituições participativas.

Equipe

Coordenadora

Lígia Helena Hahn Lüchmann

Bolsistas

Isabele Lourenço de Souza (Fapesc)

Mariana Lick (INCT Participa)

Coordenadora Técnica

Márcia Inês Schaefer

Pesquisadoras

Cíntia Pinheiro Ribeiro de Souza

Carla Cecilia Rodrigues Almeida

Carla Gandini Giani Martelli

Luana do Rocio Taborda

Luana Testoni

Brenda Gonçalves Andujas

Maria Teresa De Bastiani

Monika Sawicka

<https://observatoriopoliticasc.ufsc.br/>

<https://www.instagram.com/observatoriopoliticasc/>

Apresentação

Esta nota técnica apresenta os resultados de um levantamento dos tipos de associações presentes nos Conselhos Gestores de Políticas Públicas no Estado de Santa Catarina, bem como da presença de mulheres nesses espaços. Os Conselhos Gestores são instâncias colegiadas que integram representantes do poder público e da sociedade civil, com a finalidade de deliberar, formular, acompanhar e avaliar políticas públicas em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, turismo, defesa dos direitos das mulheres, dentre outras. Esta iniciativa é resultado das pesquisas desenvolvidas pelo Observatório de Estudos e Análises da Política Catarinense, que tem como um de seus eixos prioritários o estudo sobre mulheres e poder político.

Por que este tema é importante?

A participação da sociedade civil nos Conselhos Gestores é considerada essencial para o fortalecimento da democracia, pois amplia a legitimidade das decisões governamentais e promove maior transparência e controle social sobre as ações estatais. Contudo, a efetividade dessa participação está diretamente relacionada à composição dos conselhos e à diversidade dos atores envolvidos. Conhecer o perfil das organizações e das/os representantes da sociedade civil é fundamental para avaliar o grau de representatividade, identificar eventuais assimetrias de poder e compreender os interesses em disputa nesses espaços. Este tema é particularmente relevante no contexto catarinense, dada a complexidade regional, as desigualdades socioeconômicas e a pluralidade de atores e interesses presentes na sociedade civil organizada. A sistematização e análise desses dados podem subsidiar políticas públicas mais democráticas e promover uma atuação mais qualificada da sociedade civil nos espaços institucionais de deliberação.

Metodologia

A pesquisa foi conduzida classificando os tipos associativos em dez categorias: Mundo do Trabalho, Socioassistenciais, Territorial/Comunitárias, Empresarial/Patronais, Acadêmicas, Religiosas, Defesa de Direitos, Fóruns, Conselhos e Outros. Foram selecionados municípios catarinenses com base em critérios como porte populacional, distribuição regional e disponibilidade de dados. Os municípios incluídos no estudo foram: Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, Lages, Campo Alegre, Pomerode, Mafra, São José, Mondaí e Ibirama. A coleta de dados empíricos ocorreu nos anos de 2023 e 2024, com foco na composição dos Conselhos Gestores das áreas de Assistência Social, Criança e Adolescente, Mulheres, Saúde, Meio Ambiente e Turismo, tanto em nível municipal quanto estadual. Os dados foram extraídos dos sites governamentais, diários oficiais e outras fontes documentais. Foram examinados os tipos de organizações representadas e o perfil de gênero de seus representantes, permitindo uma análise comparativa e qualitativa da diversidade associativa nos diferentes conselhos.

Resultados

Este estudo tem como foco o Estado de Santa Catarina e busca contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre o perfil do associativismo e de gênero que ocupa espaço nos Conselhos Gestores de políticas públicas, instâncias colegiadas de participação social que reúnem representantes do poder público e da sociedade civil para deliberar, formular, acompanhar e avaliar políticas públicas em diferentes áreas, como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, entre outras. Os conselhos são espaços institucionalizados previstos por leis, decretos ou normas que integram a estrutura formal do Estado nos níveis municipal, estadual e federal.

A participação da sociedade civil nesses conselhos gestores é considerada fundamental para o fortalecimento da democracia, pois permite que diferentes segmentos sociais contribuam na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, ampliando a legitimidade das decisões governamentais e promovendo maior transparência e controle social sobre as ações do Estado.

Neste sentido, é essencial conhecer o perfil das organizações e o grau de inclusão das mulheres que ocupam esses conselhos. Compreender a diversidade – ou a falta dela – entre as/os representantes da sociedade civil permite avaliar o grau de representatividade e identificar desigualdades de poder e influência. Além disso, conhecer a presença das mulheres nesses espaços é fundamental para ampliarmos o nosso conhecimento sobre os interesses e os espaços de participação política das mulheres.

A análise da composição de gênero nos conselhos gestores das áreas de Assistência Social, Criança e Adolescente, Mulheres, Saúde, Meio Ambiente e Turismo revela padrões distintos de participação entre homens e mulheres, relacionados não apenas ao tema dos conselhos, mas também ao tipo associativo predominante em cada um deles. Vejamos os dados de representação por gênero e área do conselho, somando todos os municípios investigados no âmbito municipal, seguido pelos dados dos conselhos estaduais de Santa Catarina, nas mesmas áreas, conforme os gráficos 1 e 2.

Fonte: pesquisa do Observatório, 2024

Fonte: pesquisa do Observatório, 2024

No âmbito municipal, a participação feminina nos conselhos municipais revela uma forte presença em algumas áreas, embora a sub-representação se mantenha em outras. Destaca-se os Conselhos Municipais (e o Estadual) dos Direitos da Mulher, com 100% de representatividade feminina, refletindo o protagonismo das mulheres na formulação de políticas voltadas às demandas femininas. Outros conselhos também apresentam alta presença de mulheres, como os de Assistência Social, com 71%, e os dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 77%, demonstrando o envolvimento ativo feminino em pautas de cuidado e proteção social. Já os Conselhos de Saúde registram 56% de mulheres, indicando uma leve maioria, embora um maior equilíbrio com a representação masculina. Como veremos mais adiante, vínculo associativo, área da política, nível de governo e regras do desenho institucional do conselho são considerados fatores centrais para esses padrões de distribuição.

Por outro lado, a presença feminina em conselhos como os de Meio Ambiente (29%) e Turismo (37%) é significativamente menor, corroborando estudos que apontam para a sub-representação das mulheres em espaços ligados à gestão ambiental e ao desenvolvimento econômico, áreas frequentemente marcadas por uma histórica predominância masculina (Lüchmann, Almeida e Gimenes, 2016).

No âmbito estadual, observa-se uma tendência semelhante, com destaque para o Conselho de Assistência Social, que apresenta uma taxa ainda maior de participação feminina (78%). No entanto, a presença de mulheres nos conselhos estaduais da Criança e do Adolescente (60%) e de Saúde (48%) é menor do que nas respectivas

instâncias municipais. Nos setores historicamente marcados por menor presença feminina, como Meio Ambiente e Turismo, os índices seguem baixos em ambos os níveis, embora um leve aumento para 33% no conselho estadual de Meio Ambiente, porém um recuo para 32% no de Turismo.

Em geral, esses dados corroboram o estudo de Lüchmann, Almeida e Gimenes (2016), que analisou os dados de 140 Conselhos Gestores das áreas da Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente nas diversas regiões do país¹, a fim de verificar a relação entre a presença dos gêneros, o desenho institucional e o perfil do associativismo que ocupa assento nesses espaços. De acordo com aquela pesquisa, o padrão da presença de homens e mulheres, nas três áreas, confirma que as mulheres predominam na assistência social, há um maior equilíbrio entre homens e mulheres na área da saúde, e os homens predominam na área do meio ambiente.

Sobre os tipos associativos presentes nos conselhos, utilizamos a classificação adotada em outros estudos (Lüchmann, 2016; Lüchmann, Almeida e Gimenes, 2016) e classificamos o campo associativo em 10 tipos temáticos, quais sejam: mundo do trabalho, empresarial/patronal, defesa de direitos, territorial/comunitário, acadêmico, socioassistencial, religioso, fóruns e outros/sem identificação. Em função das especificidades de algumas áreas, como são os casos da saúde e assistência social, incluímos os conselhos (em geral distritais ou locais).

Seguindo as definições apresentadas por Lüchmann, Schaefer e Nicoletti (2017), as associações do mundo do trabalho (T) são as organizações de representação de interesses profissionais, como as associações e os conselhos profissionais e as organizações de defesa dos trabalhadores, com destaque para os sindicatos. Embora também esteja inserido na esfera econômica, o associativismo empresarial (E) diferencia-se do associativismo do mundo do trabalho por ser composto pelo conjunto de organizações de representação de interesses patronais. As associações voltadas à defesa de direitos (DD) são as organizações e grupos voltados para a defesa de direitos de cidadania, minorias sociais e meio ambiente, a exemplo de muitas ONGs, movimentos sociais, associações de defesa de consumidores, grupos feministas, ambientalistas, LGBTQIA+ de defesa da população negra, entre vários outros. As

¹ Dados de 2014.

associações territoriais/comunitárias (TC) são as organizações de base territorial (associações de bairro ou comunitárias e/ou de moradores) que estão voltadas para o atendimento de demandas em seus territórios, desenvolvendo atividades tendo em vista a promoção de melhorias urbanas locais. O associativismo acadêmico (A) reúne as organizações voltadas à pesquisa e à representação de interesses na área, como universidades, centros de pesquisas e ONGs voltadas à produção do conhecimento. As associações socioassistenciais (SA) dizem respeito às entidades assistenciais que estão voltadas para a prestação de serviços e atendimento assistencial aos seus respectivos públicos, em especial aos setores mais vulneráveis da população. Embora em íntima relação com o associativismo socioassistencial, o associativismo religioso (R) se desdobra em subtipos: católicas (RC), evangélicas (RE), espíritas (RES), e afrobrasileiras (RA). Os Fóruns (F) "são espaços de encontro e adensamento de agendas temáticas para orientar a atuação de organizações civis" (Gurza Lavallo, Castello e Bichir, 2007, p.490).

Vejamos, abaixo, os tipos associativos predominantes nos conselhos municipais e estadual, por área de política pública.

No caso da área de defesa dos direitos da Criança e Adolescente, vemos que a maioria das associações é do tipo socioassistencial (SA). Neste tipo, 82% são representadas por mulheres. Na sequência, temos 15% de representação de associações religiosas (R) (quatro católicas e cinco evangélicas), 8% de empresariais (E), como fundações e hospitais, e as demais divididas em Defesa de Direitos (DD),

Acadêmicas (A), profissionais (T), e Fóruns. No âmbito estadual, observa-se uma diminuição das socioassistenciais, embora ainda sejam maioria, das religiosas (apenas 01 caso de associação evangélica), e um aumento das de defesa de direito, a exemplo do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Santa Catarina – CEDECA/SC.

Na área da Saúde, vemos, no plano municipal, além de um maior número das/os trabalhadores do setor (T, 35%) em comparação com as socioassistenciais (20%), a presença importante de representantes de conselhos distritais e/ou locais de saúde. No âmbito estadual, há um aumento ainda mais expressivo do setor do mundo do trabalho, (44%) seguido das organizações empresariais (hospitais e associações patronais). Percebe-se, também, um aumento das associações de defesa de direitos (11%). Os conselhos de saúde, têm composição paritária a fim de manter equilíbrio dos interesses envolvidos: 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores², apresentando importante diversidade associativa e maior equilíbrio na representação por gênero.

² <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/composicao>

No campo dos conselhos municipais de defesa dos direitos das mulheres vemos que, diferente das áreas acima, prevalece, mesmo que com algumas variações entre os níveis municipal e estadual, as associações de defesa de direitos, seguidas pelo mundo do trabalho e socioassistenciais. Enquanto estas últimas comparecem com 18% no plano municipal, elas estão ausentes no nível estadual. Além das associações de defesa de direitos, o conselho estadual conta também com a maior participação de fóruns e associações acadêmicas. Como a literatura tem analisado, os conselhos que atuam nas áreas de defesa de direitos de minorias sociais (mulheres, questão racial, LGBTQIA+) e que foram criados mais recentemente, se comparados com os das áreas da saúde, criança e adolescente e assistência social, apresentam um importante ativismo social, sugerindo que “esse alto ativismo decorre do fato de que são áreas de políticas públicas que mobilizam fortes redes movimentalistas que buscam construir reconhecimento e estruturas organizacionais para políticas nascentes” (Almeida et al , 2021, p. 78).

Conselhos Municipais. Turismo

Conselho Estadual (SC). Turismo

Na área do Turismo prevalece o setor empresarial, com 72% em âmbito municipal, seguido pelo setor profissional (10%) e acadêmico (8%). No âmbito estadual, a categoria *Outros* (56%) prevalece, e diz respeito à representação de 10 regiões turísticas do Estado³, em íntima relação com o setor empresarial. Ainda no nível estadual, percebe-se um baixo grau de pluralidade associativa no tocante à tipologia aqui adotada, com o registro de apenas três tipos: regiões turísticas, empresariais e do trabalho. Com relação à variável gênero, o conselho de turismo é aquele com maior presença de representantes masculinos, sobretudo em cidades turísticas e com forte presença do setor privado. As entidades empresariais e patronais dominam esses espaços, frequentemente representados por dirigentes homens.

³ Em Santa Catarina, o Conselho de Turismo reconhece 15 regiões turísticas no estado, quais sejam: Alto Uruguai Catarinense, Caminho dos Canyons, Caminho dos Príncipes, Caminhos da Fronteira, Caminhos do Alto Vale, Caminhos do Contestado, Costa Verde & Mar, Encantos do Sul, Grande Florianópolis, Grande Oeste, Serra Catarinense, Vale das Águas, Vale dos Imigrantes e Vale Europeu.

Conselhos Municipais. Meio Ambiente

Conselho Estadual (SC). Meio Ambiente

A área de meio ambiente, assim como a de turismo, se destaca pelo predomínio da representação profissional (36% no nível municipal e 32% no estadual), e empresarial (32% no nível municipal e 42% no estadual), mas conta também com a atuação de associações de defesa do meio ambiente, como é o caso de ONGs ambientais (9 e 10%, respectivamente). A diferença de gênero nesses conselhos está relacionada à maior tecnificação e institucionalização do debate ambiental, que acaba favorecendo a indicação de perfis masculinos, principalmente por entidades empresariais e profissionais.

Conselhos municipais. Assistência social

Conselho Estadual (SC). Assistência Social

No caso dos conselhos da área da assistência social, observam-se diferenças importantes entre os planos municipal e estadual. Nos municípios, a maioria das associações são socioassistenciais, a exemplo das APAEs, com 39%, seguidas pelas do mundo do trabalho (19%), fóruns (14%), conselhos/ Centros de Referência de Assistência Social (12%) e religiosas (8%). No plano estadual, destaque para as de defesa de direitos, com 34%, seguidas pelas socioassistenciais, religiosas e profissionais, todas as três com a mesma porcentagem (22%).

Os dados revelam, além das diferenças por área de política, diferenças também relacionadas à escala, dadas pelo perfil mais local e pela prevalência de associações socioassistenciais nos municípios e pela maior presença de movimentos e organizações de defesa de direitos no âmbito estadual, o que corrobora o estudo de Lüchmann, Almeida e Gimenes (2016) sugerindo que “o tipo de organização de base (religiosa, assistencial e comunitária) que fornece o suporte da significativa presença feminina nos conselhos municipais, na maioria dos casos, não tem abrangência para esferas estaduais e/ou nacional” (p.812). Assim, são as organizações mais estruturadas, inseridas e reconhecidas pela sua atuação no campo as que estão mais presentes em âmbito estadual, como é o caso dos movimentos sociais, e que inclui as associações de defesa de direitos, mais presentes, também, nos conselhos estaduais, a exemplo do Movimento dos Catadores e Reciclagem de Santa Catarina, a Casa da Mulher Catarina, a Marcha Mundial das Mulheres, e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR.

As socioassistenciais estão marcadamente presentes nas áreas sociais, no âmbito municipal, com destaque às associações no campo das pessoas com deficiência: APAE, Associação Catarinense para Integração do Cego – ACIC, Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos – AFLODEF, Associação Serrana dos Deficientes Físicos – ASDF, Associação de Deficientes Visuais do Oeste de Santa Catarina – ADEVOSC, e Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do BB, entre outras.

No campo empresarial, além da maior presença nos conselhos de turismo e meio ambiente, vemos também que há diferenças no perfil, a depender da área de política. Assim, nas áreas sociais, prevalecem as fundações e associações no campo educacional, como o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e a Associação Junior

Achievement⁴. Nos conselhos de saúde, prevalecem os hospitais e clínicas, e nas áreas de meio ambiente e turismo, as associações industriais, comerciais e do campo do turismo e da construção civil.

Finalmente, no que diz respeito às associações religiosas, destaca-se a sua maior presença, no âmbito municipal, na área da criança e adolescente, com seis casos de associações católicas e quatro evangélicas. Na sequência, temos oito casos na área da saúde, com sete católicas e duas evangélicas, quatro casos na área da assistência social, todas católicas, apenas dois na área da defesa dos direitos das mulheres (uma católica e uma evangélica), e a sua ausência nas áreas de turismo e meio ambiente.

Conclusões

Esta nota técnica apresentou dados sobre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas no Estado de Santa Catarina, referentes aos anos de 2023 e 2024, buscando contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre o perfil do associativismo e de gênero nas áreas de Assistência Social, Criança e Adolescente, Mulheres, Saúde, Meio Ambiente e Turismo, tanto em nível municipal quanto estadual.

Com relação à variável gênero, os dados mostraram o protagonismo das mulheres na formulação de políticas voltadas às demandas femininas, além do envolvimento ativo feminino em pautas de cuidado e proteção social. Nos Conselhos que exigem maior tecnicização ou institucionalização do debate, como acontece com a pauta ambiental, há maior presença masculina.

A variação da escala também foi observada, revelando que as organizações mais estruturadas, inseridas e reconhecidas pela sua atuação no

⁴ “O Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina é uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, de utilidade pública, com finalidade filantrópica e educacional” <https://www.cieesc.org.br/site/sobre/>. “A Junior Achievement (JA) é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Desde 1919, a organização dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo”, tendo sido uma das primeiras a levar conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e mercado de trabalho para crianças e jovens da América Latina”. <https://jabrasil.org.br/quem-somos/>.

campo são as mais presentes em âmbito estadual, como é o caso dos movimentos sociais e das associações de defesa de direitos, enquanto as associações socioassistenciais, de base religiosa, assistencial e comunitária, aparecem mais nos municípios.

Nossos dados revelam a reprodução nos padrões de gênero e de tipo associativo nos conselhos investigados, apresentando resultados similares aos dados de mais de uma década atrás, o que indica dificuldades de superação de barreiras sociais e institucionais na promoção de maior pluralidade e inclusão de minorias sociais nesses espaços participativos institucionais.

Recomendações

No levantamento de dados de composição dos conselhos, encontramos vários casos em que as prefeituras não disponibilizam essas informações, ou os documentos dos conselhos não são digitalizados. Assim, uma das principais preocupações da pesquisa é destacar a importância de que as autoridades municipais garantam a publicização dos dados de composição e demais documentos relacionados aos conselhos – sejam eles municipais ou estaduais. Essa transparência é essencial não apenas para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, mas também para promover a transparência ativa dos processos internos dos conselhos perante a sociedade. Ao tornar essas informações acessíveis, fortalece-se o controle social e a capacidade de prestação de contas por parte do poder público, o que contribui para o aumento da confiança tanto nos governos locais quanto nos espaços participativos institucionais.

Referências

ALMEIDA, C. et al. Inovações democráticas e força institucional: os conselhos gestores no Brasil. *Revista Debates*, v. 15, p. 64–90, 2021.

GURZA LAVALLE A, CASTELLO G, BICHIR RM. Protagonistas na sociedade civil: redes e centralidades de organizações civis em São Paulo. *Dados*, 2007; 50 (3): 465–98.

LÜCHMANN, L. H. H. *Associativismo e democracia*. Um estudo em Florianópolis. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016.

LÜCHMANN, L. H. H., ALMEIDA C., GIMENES E.R. Gênero e Representação Política nos Conselhos Gestores no Brasil. *Dados*, 2016Jul; 59 (3): 789–822.

OBSERVATÓRIO
DE ESTUDOS E ANÁLISES
DA POLÍTICA CATARINENSE